

“ВЛИЯНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ХЛОПКОВОГО СЕМЕНИ НА КАЧЕСТВО ВЫСОКОБЕЛКОВОГО ШРОТА”

Д.Насрединов

Стажёр-преподаватель

Гулистанский государственный университет

dilshodnasredinov553@gmail.com

А.Б.Йўлчиев

Доктор технических наук (DSc), профессор

Андижанский государственный университет

asilbek2020126@gmail.com

Қ.П.Серкаев

Доктор технических наук (DSc), профессор

Ташкентский институт химической технологии

serkayev@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18372543>

Аннотация. В статье исследовано влияние степени измельчения хлопковых семян и содержания лузги на процесс прямой экстракции. Оптимальная степень измельчения (60%) при использовании смеси растворителей экстракционный бензин и этанол (70:30) обеспечивала выход масла 97% и содержание белка в шроте 54,37%. Установлено, что оптимальное содержание лузги составляет 8%, что позволяет проводить экстракцию за 120–130 минут, близко к традиционной экстракции. Содержание лузги выше 10% снижает белковый выход.

Ключевые слова: хлопковые семена, экстракция, степень измельчения, композиция растворителей, госсипол, белок, экстракционный бензин, этанол, высокобелковый шрот, содержание лузги.

Введение. Процесс экстракции является одним из наиболее эффективных методов получения растительных масел и выделения биологически активных веществ из сырья. В зависимости от типа сырья применяются два метода: форпресс-экстракция и прямой экстракции. На ход процесса существенно влияют температура, размер частиц сырья, тип и соотношение растворителя, а также продолжительность экстракции.

Ранее проведенные исследования показали, что использование смесей растворителей, таких как н-гексан и этанол, позволяет повысить выход масла и сохранить биологически активные компоненты, включая белки и госсипол, в связанной форме. Однако применение н-гексана связано с экологическими и технологическими ограничениями, включая необходимость снижения его остаточного содержания до допустимых норм, что увеличивает затраты производства.

В ходе наших исследований разработаны оптимальные композиции растворителей (экстракционный бензин + этанол в соотношениях 60:40 и 70:30), которые обеспечивают эффективное извлечение масла из хлопковых семян при сохранении высокого содержания белка в шроте. Установлено, что ключевыми факторами оптимизации экстракции являются степень измельчения семян, содержание лузги и выбор рациональной композиции растворителей.

Материалы и методы

Эксперименты проводились в лабораторных условиях с использованием экстрактора "Сокслет". Температура экстракции поддерживалась в диапазоне 45–55°C, время экстракции варьировалось от 40 до 210 минут. Полученные образцы анализировались согласно стандартам ГОСТ.

Для повышения выхода масла из хлопковых семян важно проводить вальцевое дробление ядра семян, что обеспечивает максимальное разрушение внутренней структуры. Оптимальная степень измельчения для хлопковых семян установлена на уровне 60–65%. При превышении этого значения увеличивается образование маслянистой пыли и потери масла, при снижении — падает выход масла.

В ходе исследований изучено влияние степени измельчения сырья на концентрацию получаемой мицеллы и продолжительность процесса прямой экстракции с использованием композиций растворителей. Результаты экспериментов представлены в таблице 1, демонстрируя зависимость выхода масла и содержания белка в шроте от степени измельчения хлопковых семян

Таблица 1.

Физико-химические показатели сырья хлопковых семян

№	Наименование показателя	Единица измерения	Количество, %		
			Образец-1	Образец-2	Образец-3
1	Степень измельчения, (прохождение через сито 1 мм)	%	50	60	70
2	Доля влаги и летучих веществ	%	9,1	9,2	9,5
3	Содержание лузги	%	10,0	11,0	10,0
4	Маслянистость	%	38,4	39,1	39,7
5	Количество свободного госсипола	%	0,58	0,58	0,58
6	Количество протеина	%	47,4	47,6	47,4

Для исследования были отобраны три образца хлопковых семян с различной степенью измельчения: образец-1-50%, образец-2 - 60%, образец-3-70%. Одновременно учитывалось содержание лузги и другие взаимосвязанные показатели.

Под руководством индийского ученого Девиша К. Соксены изучено влияние размеров частиц (0,6 мм, 1,6 мм и 2,4 мм) и температуры на процесс выделения масла и госсипола при экстракции n-гексаном и этанолом [7-8]. Результаты показали, что оптимальная толщина листообразной фракции 0,1 мм способствует максимальному выходу масла [23].

В настоящем исследовании применялся метод прямой экстракции с использованием композиций растворителей. Основное внимание уделялось влиянию степени измельчения сырья на динамику выхода масла и качества получаемого продукта. Известно, что ход экстракции обратно пропорционален температуре: при высоких температурах растворитель частично переходит в парообразное состояние, ухудшая поглощение сырья. Оптимальная температура экстракции составляет 25–35°C [24-25].

Степень измельчения хлопковых семян зависит от ботанического сорта, агротехнологии, технической спелости и содержания жира (в среднем 18,2–23,4%), что соответствует сырью со средней жирностью.

Результаты и обсуждение

Дальнейшие исследования проводились для определения оптимального времени прямой экстракции образца-2 (60% измельчения). В масложировой промышленности применяются экстракторы карусельного типа с методами настаивания и многократного орошения. При форпресс-экстракции жмых экстрагируется в течение 60–80 минут. Метод прямой экстракции, широко используемый в фармацевтике для соевых лепестков, позволяет проводить экстракцию 150–180 минут [5].

Влияние типа растворителя на продолжительность экстракции показало следующие значения:

- Экстракционный бензин 40–50 мин;
- Композиция ЭК-4 (70:30) 70 мин;
- Композиция ЭК-5 (60:40) 100–110 мин;
- Этанол 180–210 мин.

Результаты указывают на необходимость подбора времени экстракции в зависимости от растворителя и степени измельчения сырья для максимизации выхода масла и сохранения белка в шроте.

Заключение. Исследование показало, что при прямой экстракции хлопковых семян оптимальными являются степень измельчения 60% и использование растворителя в виде композиции ЭК-4 в соотношении 70:30 или 60:40. В этих условиях выход масла достигает 97%, содержание протеина в шроте 54,37%, а продолжительность экстракции составляет до 110 минут. Установлено, что увеличение степени измельчения ускоряет процесс экстракции и повышает выход масла, тогда как тип растворителя существенно влияет на продолжительность процесса: экстракция с этанолом в 4–5 раз дольше, чем с экстракционным бензином. Результаты подтверждают, что оптимальное сочетание степени измельчения и состава растворителя обеспечивает максимальный выход масла и сохранение высокого содержания белка в шроте.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Щербаков В.Г. Биохимия и товароведение масличного сырья. –М.: Колос. -2003. -359 с.
2. Гавриленко И.В., Разработка и совершенствование маслоэкстракционного производства: док. дисс. на соиск. уч. степ. докт. техн. наук. – Ташкент - 1965. – С. 77.
3. Руководство по технологии получения и переработки растительных масел и жиров. //ВНИИЖ. – Л.: - т.1, кн.2. – 1974. – 300...450 с.
4. Stuchlík M, Zák S. Vegetable lipids as components of functional foods. *Biomed Pap Med Fac Univ. Palacky Olomouc Czech. Repub.* 2002, 146(2), 3-10. DOI: 10.5507/bp.2002.001.
5. Das U.N. Essential Fatty acids - a review. *Current Pharmatseutical Biotechnology.* 2006, 7 (6), 467-82. DOI: 10.2174/138920106779116856.

6. Arbex, A., Bizarro, V., Santos, J., Araújo, L., de Jesus, A., Fernandes, M., Salles, M., Rocha, D. va Marcadenti, A. The Impact of the Essential Fatty Acids (EFA) in Human Health. *Open Journal of Endocrine and Metabolic Diseases*. 2015, 5, 98-104. DOI:[10.4236/ojemd.2015.57013](https://doi.org/10.4236/ojemd.2015.57013).
7. Saxena D. K., Sharma S.K. and Sambi S.S, Kinetics and Thermodynamics of cottonseed oil extraction., *Grasas y aceites*, 62 (2): 198-205, 2011.
8. Devesh K Saxena, S. K. Sharma and S. S. Sambi Comparative extraction of cottonseed oil by n-hexane and ethanol., *ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences*, VOL. 6, NO. 1, JANUARY 2011., 85-89 pages.
9. Ayers AL, Scott CR. 1951. Cottonseed oil extraction with normal Hexane and Methylpentanes. *J. Am. Oil Chem. Soc.* 28, 348-351.